

DH Showreel

Øyvind Eide (Universität zu Köln), Jürgen Hermes (Universität zu Köln), Børge Kiss (Universität zu Köln), Susanne Kurz (Universität zu Köln), Nils Reiter (Universität zu Köln), Jan Wieners (Universität zu Köln)

Beschreibung

DH Showreel ist ein Projekt-, Games- und Media-Showcase-Event des Instituts für Digital Humanities der Universität zu Köln. Auf der Veranstaltung werden studentische Projekte aus unterschiedlichen Veranstaltungen der DH-Studiengänge in Köln in Kurzvorstellungen und einer anschließenden Session dem interessierten Publikum vor Ort und dem im virtuellen Raum präsentiert und diskutiert. Das Event selbst ist interaktiv angelegt, Besucherinnen und Besucher können Computerspiele testen, selbst programmierte Tools ausprobieren und Entwicklungen aus dem gesamten Fachbereich der Digital Humanities entdecken.

Hintergrund

Die Kölner Studiengänge Informationsverarbeitung und Medieninformatik waren mit die ersten eigenständigen DH-Studienprogramme im deutschsprachigen Raum. Mit inzwischen über 450 Studierenden auf Bachelor- und Masterebene zählen sie auch zu den größten DH-Ausbildungsprogrammen weltweit. Traditionell liegt das Hauptaugenmerk des DH-Studiums in Köln auf der Projektgruppen-basierten Entwicklung von Softwarelösungen und software-unterstütztem Studium geisteswissenschaftlicher Forschungsgegenstände und Phänomene. Dabei wird die gesamte Breite der digitalen Geisteswissenschaften in den Blick genommen, angefangen bei Digitalen Editionen, 3D-Modellen, Maschinellen Lernverfahren bis hin zu Computerspielen.

Das IDH veranstaltet 2021 bereits im dritten Jahr jeweils zum Ende des Wintersemesters die DHCon, die auch ein Vorbild für die hier skizzierte Veranstaltung ist. Bei der DHCon stehen die Projekte des Kurses „Computerspiele“ im Vordergrund, aber auch andere Projekte des Kölner DH-Kontinuums (Institut für Digital Humanities, Cologne Center for eHumanities, Data Center for the Humanities) werden dort innerhalb einer Präsentations-Session vorgestellt.

DH Showreel ist ein auf die DHCon aufbauendes Experiment, das weitere Veranstaltungen der Kölner DH-Studiengänge, vor allem aber auch die interessierte deutschlandweite DH-Community mit einbezieht. Sie ist zugleich ein Versuchsballon, wie eine derartige Veranstaltung, die sowohl virtuell, als auch vor Ort besucht werden kann, angenommen wird. Aus den gewonnenen Erkenntnissen ließe sich evaluieren, ob es möglich ist, in eine solche Veranstaltung für die kommenden Jahre weitere DH-Studienprogramme an anderen Standorten mit einzubeziehen.

Sowohl der Slam, als auch der Session-Anteil sind skalierbar, da sie als Grundlage eine virtuelle Basis haben, an die sich weitere dezentrale Events anschließen könnten. Man erhielte damit ein Schaufenster für Studienprogramme und für studentische Projekte an verschiedenen Universitäten. Die Etablierung eines solchen Austausch von Herangehensweisen und Umsetzungen halten wir sowohl für die Studierenden, aber auch für die Lehrenden und Studiengangsplandenden für überaus fruchtbar. Sollte es bereits ähnliche Einreichungen von anderen Universitäten geben, sind wir gerne zu einer Zusammenarbeit bereit.

Umsetzung

Das Programm der Veranstaltung besteht aus einem knapp 30-minütigen Posterslam (der ggfs. – je nach Anzahl der Beiträge – als Pechakucha umgesetzt wird) und einer (nach hinten offenen, aber mindestens) einstündigen Session, in der Interessierte sich die einzelnen Projekte vertieft vorstellen lassen bzw. ggfs. diese auch selbst testen können. Als digitale Plattform ist gegenwärtig Gather.town vorgesehen, da diese momentan das Angebot unterschiedlicher Räume mit Videocalls und Präsentationsmöglichkeiten am besten umsetzt. Sollte eine andere Plattform bis zur Veranstaltung eine bessere Lösung umsetzen, so behalten sich die Veranstaltenden vor, auf diese zu wechseln. Der Vor-Ort-Teil des Events soll in einem Hörsaal mit OpenCast-Technologie zum Streaming des Slams stattfinden. Für die anschließende Session soll das Foyer des Hörsaalgebäudes genutzt werden. Jede vorstellende Gruppe verfügt dabei über die technische Ausstattung, sowohl die Interessierten vor Ort, als auch die auf der virtuellen Plattform zu betreuen.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.